

Los inversores en energías renovables no convencionales y el acceso al financiamiento internacional (2009-2024)

Emiliano Dicósimo

IGEHCS-CONICET

emilianodicosimo@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-2239-1754->

Líneas de investigación: energías renovables, financiación internacional, descarbonización, políticas públicas y regulación energética.

Grupo 3. Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial

Subgrupo 3.3. Neutralidad climática: energías renovables, descarbonización sectorial y ciudadanía

Palabras claves: Inversión, Energía, Financiación, Argentina

Objetivo del trabajo

El objetivo del trabajo es analizar quienes fueron los inversores en estos programas, donde se ubicaron territorialmente estos proyectos y que lógica se observa detrás, asimismo estudiar si los inversores provienen de la industria fósil o del sector de las energías renovables, su nacionalidad, de donde adquirieron el financiamiento para llevar a cabo los proyectos, cual es el vínculo con la banca multilateral y analizar porque hubo proyectos que lograron ser finalizados.

Metodología de la investigación

A nivel metodológico se realiza un análisis cualitativo de las licitaciones del GENREN, RenovAr, MATER y RENDMI y otros documentos y leyes estatales, de sitios web de empresas inversoras y de medios periodísticos especializados en la temática. Este análisis partirá de la Escuela de Economía Internacional, la cual ha abordado la temática energética desde Susan Strange (1988), en adelante, en el marco de las crisis del petróleo de 1973 y de 1979. La escuela de Economía Internacional parte de la idea de que la interacción política es uno de los medios a través de los cuales las estructuras económicas se establecen y transforman (Fernández Alonso, 2020), y que, por lo tanto, no se puede separar lo político y económico a la hora de analizar los fenómenos nacionales e internacionales (Tussie, 2015). Se apela a su vez a autores como Dafermos, Gabor y

Michell (2020) para analizar el rol de las finanzas internacionales, a trabajos de autores como Recalde (2015), Recalde (2017) y escritos propios previos que caracterizan la evolución y trayectoria del sector de las ERNC en Argentina (Dicósimo, 2023; Dicósimo, 2023b, 2024).

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultado

La transición energética argentina, en su carácter corporativo tiene su primera aceleración a partir de la sanción de la Ley 26.190 y el Programa para la Generación de Energías Renovables GENREN (2009), mientras que desde la sanción de la Ley 27.191 (2015), y la puesta en marcha del programa RenovAr (2016-2019), MATER (2017-Actualidad), y el RENDMI (2023-Actualidad) se han multiplicado MW de capacidad instalada de energías renovables no convencionales (ERNC) en el país. Sin embargo, muchos de los proyectos adjudicados en estos programas no lograron ser completados, por las dificultades de acceso al crédito nacional y principalmente internacional. Los sucesivos episodios de crisis económica en el periodo analizado impidieron a las empresas locales e internacionales lograr financiamiento para proyectos que son capitales intensivos y que sufren los vaivenes en los precios de los insumos y bienes importados, y de los precios de la energía, ante las oscilaciones del tipo de cambio. Esta dinámica se inserta en lo que Dafermos, Gabor y Michell (2020) denominan el Consenso de Wall Street, demostrando la importancia del rol de la banca de desarrollo multilateral y de la banca multilateral (y de las agencias de crédito a la exportación para el caso argentino) como financistas de proyectos asociados a los objetivos de desarrollo sostenibles, e implican que los Estados de los países subdesarrollados brindan diversas garantías y beneficios para que este financiamiento llegue a proyectos privados.

Como hipótesis tentativa se plantea que los inversores que lograron mayor éxito a la hora de finalizar sus proyectos fueron grandes empresas internacionales del sector energético (tanto petrolero como de nuevas energías), y algunos campeones nacionales, estas empresas internacionales lograron atraer financiamiento internacional de bancas de desarrollo multilateral y de agencias de crédito a la exportación y presentar precios más bajos venciendo a sus competidoras en las licitaciones.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

Lo novedoso del trabajo será brindar una mirada de largo plazo de como evolucionaron los inversores del sector de las ERNC en Argentina, observando también los proyectos no adjudicados.

Referencias

Dafermos, Y, Gabor, D. & Michell, J. (2021). The Wall Street Consensus in pandemic times: what does it mean for climate-aligned development?, *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 42:1-2,238-251, DOI: 10.1080/02255189.2020.1865137

Dicósimo, E. (2023). *El desarrollo de la transición energética en perspectiva histórica. Apuntes para pensar el crecimiento de las energías renovables no convencionales entre 1974 y 2019*. IX Jornadas de Historia de la Industria, los Servicios y el Desarrollo. IIEP-UBA-CONICET.

Dicósimo, E. (2023b). La atracción de inversiones extranjeras en energías renovables no convencionales en argentina: el caso del programa renovar (2016-2019). *Revista Neiba, Cuadernos Argentina-Brasil*; Lugar: Rio de Janeiro; Año: 2023 vol. 12 p. 1 – 33.

Dicósimo, E. (2024). *El programa MATER como dinamizador de las energías renovables no convencionales en Argentina (2017-2023)*. Congreso de la Tierra “Ecología, Sociedad, Política” 1 y 2 de julio de 2024. Facultad de Ciencias Sociales-UBA.

Fernández Alonso, J. (2020). “Economía Política Internacional y Relaciones Internacionales en Argentina: a propósito del abordaje de las cuestiones financieras”. *STUDIA POLITICÆ*, Argentina: UCC, N.º 50, otoño 2020, pp. 11–41.

Recalde, M (2015). Las inversiones en Energías Renovables en Argentina. *Revista de Economía Institucional*, vol. 19, n.º 36, primer semestre/2017, pp. 231-254

Recalde, M. Y. (2017). La inversión en energías renovables en Argentina. Universidad Externado de Colombia; *Revista de Economía Institucional*; 19; 36; 5-2017; 231-254.

Strange, S. (1994). *States and Markets*. Great Britain: Continuum. 280 pp.

Tussie, D. (2015). “Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional: notas para el debate”. *Relaciones Internacionales*, Argentina: IRI-UNLP, v. 24, n.º 48., pp. 155-175.